

cystatin C / Schnell D., Deruddre S., Harrois A. et al. Shock. 2012. Vol. 38, № 6. P. 592-597.

11. Prognostic Relevance of the Histological Subtype of Renal Cell Carcinoma / Dall'Oglio M. F., Antunes A. A., Pompeo A. C. et al. Int. Braz. J. Urol. 2008. Vol. 34, № 1. P. 3-8.

Робота надійшла в редакцію 27.01.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.14-007.61:618.1-002.2:612.6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6414044>

*I. К. Оріщак, О. М. Макарчук, В. Б. Дзьомбак, Г. М. Гаврилюк, О. М. Островська,
С. О. Остафійчук*

МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ТА СОНОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ ХРОНІЧНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЕНДОМЕТРІУ, АСОЦІЙОВАНОЮ ІЗ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Івано-Франківський національний медичний університет

Оріщак Ірина Костянтинівна ORCID:0000-0003-0528-7613

Макарчук Оксана Михайлівна ORCID: 0000-0002-5423-4377

Дзьомбак Володимир Богданович ORCID: 0000-0002-0546-5881

Гаврилюк Галина Мирославівна ORCID: 0000-0001-6093-0734

Островська Оксана Миколаївна ORCID: 0000-0003-3467-3476

Остафійчук Світлана Олександрівна ORCID:0000-0001-8301-814X

Summary. Orishchak I. K., Makarchuk O. M., Dziombak V. B., Havryliuk H. M., Ostrovska O. M., Ostafiichuk S. O. **MOLECULAR-BIOLOGICAL MARKERS AND SONOGAFIC SIGNS OF CHRONIC INFLAMMATORY RESPONSE IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL HYPERPLASIA, ASSOCIATED WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS.** - *Ivano-Frankivsk National Medical University; e-mail: irynahenyk@gmail.com* **The purpose:** to assess the diagnostic value of a number of molecular-biological markers and sonographic signs of chronic inflammation in women with hyperplastic processes of endometrium and genital endometriosis. **Materials and methods.** A study of 39 patients with endometrial hyperplasia combined with genital endometriosis (main group) and 51 patients with isolated endometrial hyperplasia (comparison group) has been performed. The control group consisted of 30 relatively healthy women without gynecological pathology. Pathohistological and immunohistochemical methods included the determination of plasma cell expression - CD138⁺, immunological - assessment of pro and anti-inflammatory cytokines. **The results of research and their discussion.** In the examined groups revealed a high frequency of urogenital infection and benign diseases of the cervix and uterus, inflammatory processes of the pelvic organs, unfavorable endocrine and metabolic status. A high percentage of sexually transmitted infections was found, in 43.6% of cases - HPV and viral associations, in 53.8% - viral-bacterial associations. According to the immunohistochemical study, the number of CD138⁺ plasma cells in the main group was significantly increased, histological examination showed diffuse plasmacytic infiltration of the endometrial stroma, severe periglandular sclerosis of the

© Оріщак І. К., Макарчук О. М., Дзьомбак В. Б., Гаврилюк Г. М., Островська О. М., Остафійчук С. О.

stroma and monomorphic type of glands, which is an immunohistomorphological confirmation of chronic endometritis with reactive endometrial hyperplasia. **Conclusion.** The combination of bacterial and viral associations with a predominance of HPV infection is one of the important factors in supporting the inflammatory response. Immunohistochemical, sonographic and molecular factors should be considered as potential biomarkers for determining the depth of hyperplastic processes and as the severity of morphological changes in endometrial hyperplasia should indicate the intensification of inflammatory processes of nonspecific origin. The dominance of nonspecific inflammatory response with increased expression of CD138⁺, increased levels of proinflammatory cytokine pool and immunosuppression of local immune defense factors has been shown.

Key words: endometrial hyperplasia, genital endometriosis, markers of inflammation, chronic endometritis, proinflammatory cytokines.

Реферат. Оришак И. К., Макарчук О. М., Дзьомбак В. Б., Гаврилюк Г. М., Островска О. М., Остафійчук С. А. **МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ.** Цель: оценить диагностическую ценность некоторых молекулярно-биологических маркеров и сонографических признаков хронического воспалительного процесса у женщин с гиперпластическими процессами эндометрия в сочетании с генитальным эндометриозом. **Материалы и методы.** Проведено обследование 39 пациенток с гиперплазией эндометрия, совмещенной с генитальным эндометриозом (основная группа) и 51 пациентки с изолированной гиперплазией эндометрия (группа сравнения). Контрольную группу составили 30 условно здоровых женщин без гинекологической патологии. Патогистологические и иммуногистохимические методы исследования включали определение экспрессии плазматических клеток - CD138⁺, иммунологические – оценкующие про- и противовоспалительных цитокинов. **Результаты исследования и их обсуждение.** В обследованных группах выявлена высокая частота развития урогенитальной инфекции и доброкачественных заболеваний шейки и тела матки, перенесенных воспалительных процессов органов малого таза, неблагоприятное эндокринно-метаболическое состояние. Установлен высокий процент передаваемых половым путем инфекций, в 43,6% случаев – ВПЧ и вирусные ассоциации, вирусно-бактериальные ассоциации – в 53,8%. По данным иммуногистохимического исследования у пациенток основной группы число плазматических клеток CD138⁺ было значимо повышенным, гистологическое исследование демонстрировало диффузную плазматическую инфильтрацию стромы эндометрия, выраженный перигландулярный склероз стромы и мономорфный тип желез, что является иммуногистоморфологическим подтверждением хронического эндометрита с реактивной гиперплазией эндометрия. **Выводы.** Сочетание бактериально-вирусных ассоциаций с доминированием инфицирования ВПЧ является одним из важнейших факторов поддержания воспалительной реакции. В качестве потенциальных биомаркеров для определения глубины гиперпластических процессов следует рассматривать иммуногистохимические, сонографические и молекулярные факторы, а по мере выраженности морфологических изменений при гиперплазии эндометрия необходимо указать на усиление евоспалительных процессов неспецифического генеза. Продемонстрировано доминирование не специфической воспалительной реакции с усилением экспрессии CD138⁺, повышения уровня воспалительного цитокинового пула и иммунодепрессии факторов локальной иммунной защиты.

Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, генитальный эндометриоз, маркер воспаления, хронический эндометрит, провоспалительный цитокин.

Реферат. Оришак І. К., Макарчук О. М., Дзьомбак В. Б., Гаврилюк Г. М., Островська О. М., Остафійчук С. О. **МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ТА СОНОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ ХРОНІЧНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З**

ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЕНДОМЕТРІЮ, АСОЦІЙОВАНОЮ ІЗ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ. **Мета дослідження:** оцінити діагностичну цінність ряду молекулярно-біологічних маркерів та сонографічних ознак хронічного запального процесу у жінок з гіперпластичними процесами ендометрію, поєднаними із генітальним ендометріозом. **Матеріали та методи дослідження.** Проведено обстеження 39 пацієнок з гіперплазією ендометрію, поєднаною з генітальним ендометріозом (основна група) та 51 пацієнтки з ізольованою гіперплазією ендометрію (група порівняння). Контрольну групу склали 30 умовно здорових жінок без гінекологічної патології. Патогістологічні та імуногістохімічні методи дослідження включали визначення експресії плазматичних клітин — CD138⁺, імунологічні – оцінку рівня про- та протизапальних цитокінів. **Результати дослідження та їх обговорення.** У обстежених групах виявлена висока частота розвитку урогенітальної інфекції та доброякісних захворювань шийки та тіла матки, перенесених запальних процесів органів малого тазу, несприятливий ендокринно-метаболічний стан. Встановлено високий відсоток інфекцій, що передаються статевим шляхом, у 43,6 % випадків – ВПЛ та вірусні асоціації, вірусно-бактеріальні асоціації – у 53,8 %. За даними імуногістохімічного дослідження, у пацієнок основної групи число плазмоцитарних клітин CD138⁺ було значимо підвищеним, гістологічне дослідження демонструвало дифузну плазмоцитарну інфільтрацію строми ендометрію, виражений перигландулярний склероз строми та мономорфний тип залоз, що є імуногістоморфологічним підтвердженням хронічного ендометриту з реактивною гіперплазією ендометрію. **Висновки.** Поєднання бактеріально-вірусних асоціацій з домінуванням інфікування ВПЛ є одним із важливих факторів підтримки запальної реакції. В якості потенційних біомаркерів для визначення глибини гіперпластичних процесів слід розглядати імуногістохімічні, сонографічні та молекулярні фактори, а у міру вираженості морфологічних змін при гіперплазії ендометрію необхідно вказати на посилення запальних процесів неспецифічного генезу. Продемонстровано домінування неспецифічної запальної реакції з посиленням експресії CD138⁺, зростання рівня прозапального цитокінового пулу та імунодепресії факторів локального імунного захисту.

Ключові слова:гіперплазія ендометрію, генітальний ендометріоз, маркери запалення, хронічний ендометрит, прозапальні цитокіни.

Актуальність. Відомо, що структура гінекологічної патології в останні десятиліття значимо не змінювалася та представлена у своїй найбільшій частці запальними захворюваннями органів малого тазу, проліферативними процесами (лейоміома, генітальний ендометріоз (ГЕ)), які найбільш часто поєднуються із гіперплазією ендометрію (ГПЕ), поліпами ендометрію (ПЕ), порушенням рецептивності та формуванням ендометріальної недостатності, що лежить в основі зниження репродуктивного потенціалу у даної когорти жінок [1, 5]. Проблема гіперпластичних процесів ендометрію у пацієнок репродуктивного періоду є однією із актуальних у гінекології не тільки у зв'язку зі значимою поширеністю, але із вагомим впливом на репродуктивне здоров'я та репродуктивний потенціал [1, 11, 16]. У структурі гінекологічної патології ГПЕ займають від 15% до 50 % у жінок фертильного віку, при цьому частота залежить від форми, віку пацієнок (10-30%), прогресивно зростаючи у періоди вікових гормональних перебудов. Зацікавленість науковців пов'язана з тенденцією до тривалого рецидивуючого перебігу, відсутністю специфічних патогномонічних симптомів, складністю диференціальної діагностики та резистентністю до існуючих лікувальних програм [5, 14, 16]. На сьогодні ГПЕ розглядається як поліетіологічний патологічний процес, розвитку та прогресування якого сприяють різносторонні чинники та взаємодія складних системних механізмів (нейроендокринних, метаболічних, імунних) з однієї сторони, та локальних (рецепторний статус, генетична спадковість, дискоординація комплексу біологічних факторів росту, маркерів проліферації та апоптозу) – з іншої [4, 8]. На сьогодні існує небагато літературних джерел, які розглядають роль факторів патогенезу гіперпластичних процесів ендометрію та поліпозу, хоча ряд авторів висловлює наукове положення, що власне вогнищева ГПЕ та ПЕ виникають внаслідок травматичної альтерації та запалення [7, 10]. Тому оцінка маркерів, що

асоціюються із запальним процесом, що ініціює проліферативні зміни, може лежати в основі розуміння генезу ГПЕ. Відсутність на сьогодні єдиної концепції патогенезу ГПЕ, поєднаної із ГЕ, обумовлює доцільність та необхідність вивчення тих факторів, що сприяють розвитку та прогресуванню даного захворювання.

Необхідно відмітити «золотий стандарт» діагностики ГПЕ – морфологічне дослідження біоптату слизової матки, хоча в останні роки сучасні підходи з використанням класичних гістологічних та молекулярно-біологічних досліджень дозволяють розширити уявлення щодо патогенезу гіперпластичних процесів та змінити традиційну патогенетичну концепцію ГПЕ – концепцію відносної та абсолютної гіперестрогенії [2, 14]. На сьогодні також суперечливою та неоднозначною залишається повноцінна картина регуляторних механізмів взаємозв'язку порушень функції імунної системи та ендокринного гомеостазу при ГЕ та ГПЕ. Все більшої наукової оцінки зазнає теорія хронічного запального процесу, при якому спотворюється реалізація дії естрогенів на ендометрій та пригнічення функціональної активності нейтрофілів, що ініціює імунний дисбаланс [2, 8, 9]. Однак питання ролі інфекційного фактору при ГПЕ залишаються не докінця висвітленими та маловивченими, що зберігає доцільність деталізації патогенетичних механізмів ГПЕ та ГЕ та дозволяє спрямувати зусилля на оптимізацію діагностики та терапевтичних заходів покращення різних компонентів імунної системи з врахуванням ролі інфекційного статусу. Обґрунтуванням даного наукового заключення залишаються повідомлення щодо трансформації рецепторної системи ендометрію, активації прозапальних цитокінів, здатних посилювати клітинну проліферацію, індукувати та сприяти супресії-експресії певних генів, активації мітотичної активності, що індукується запаленням та стає причиною оксидативного стресу і активації вільнорадикальних процесів, сприяючи росту та адгезії ендометріальних клітин, внаслідок чого розвивається ендометріоз [15]. Таким чином, аналіз наукових пошуків дозволяє припустити, що тільки комплексний підхід до проблеми гіперпластичних процесів ендометрію дозволить розробити ефективний алгоритм моніторингу та супроводу вказаної категорії пацієнток.

Мета: оцінити діагностичну цінність ряду молекулярно-біологічних маркерів та сонографічних ознак хронічного запального процесу у жінок з гіперпластичними процесами ендометрію, поєднаними із ГЕ.

Матеріали та методи дослідження. Дане дослідження проведене відповідно до основних стандартів GCP (1996), Європейської конвенції з прав людини та біомедицини, Декларації Гельсінкі Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи медичних досліджень за участю суб'єктів людини (1964-2008). Аналітичний огляд охопив результати комплексного клініко-лабораторного обстеження 90 пацієнток з порушеною репродуктивною функцією віком від 25 до 45 років з ГПЕ у поєднанні з ГЕ. Критеріями включення стали: вік від 25 до 45 років, безпліддя або синдром втрати плода, наявність морфологічно підтвердженої ГПЕ без атипії та клінічних, сонографічних і морфологічних маркерів ГЕ, інформована добровільна згода пацієнток на проведення необхідних діагностичних заходів. Критеріями виключення стали: атипова ГПЕ та малігнізація, міома матки великих розмірів, гострий запальний процес органів малого тазу, тяжкі екстрагенітальні захворювання, відмова пацієнтки від участі у дослідженні.

Для оцінки патології порожнини матки і ендометрію застосовували пряму візуалізацію за допомогою офісного гістроскопа «KARL STORZ», що проводилося на 7–10 день менструального циклу с одночасним заборою біоптату для морфологічного дослідження і верифікації маркерів хронічного ендометриту. Слід відмітити, що, згідно наших досліджень, ГПЕ, поєднана із ГЕ, у пацієнток з порушеною репродуктивною функцією верифікована у 39 випадках (43,3 %), де поєднання вказаних станів виступає як самостійний фактор безпліддя. Дизайн дослідження передбачав формування двох груп: основна група - 39 пацієнток з ГПЕ, поєднаною з ГЕ, група порівняння – 51 пацієнтка з ізольованою ГПЕ. У контрольну групу увійшли 30 жінок з контингенту умовно здорових без гінекологічної патології.

Оцінка анамнестичних даних проведена за спеціально-розробленою картою-опитувальником, що складався із 120 пунктів. Клінічні методи дослідження включали загальний огляд за органами і системами, аналіз гінекологічного статусу, інструментальних

та лабораторних методів дослідження, трансвагінального ультразвукового сканування з допомогою цифрової діагностичної системи НІТАСНІАЛОКА з використанням ендокавітального датчика з частотою 8-4 МГц. Для оцінки опосередкованих ознак хронічного ендометриу використовували ехографічні критерії, розроблені В.Н. Демидовим та співавторами [6]. Інфекційний скринінг проводили шляхом бактеріоскопічного та бактеріологічного обстеження, а також ідентифікації інфекційних збудників методом ДНК-полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Для імунологічного обстеження використовували загальноприйняті методи першого та другого рівня оцінки імунного статусу [8, 13]. Вивчення вмісту імуноглобулінів класів А, М та G у піхвових виділеннях та змивах з порожнини матки проводили за допомогою комерційних наборів фірми "ABBOTT", до складу яких входили моноспецифічні антисироватки для зазначених класів імуноглобулінів, що при додаванні до зразків, які тестуються, утворювали імунні комплекси. Кількісне визначення вивірок виконано за допомогою імуоферментного аналізу [13].

Рівні ряду цитокінів (IL-1 β , IL-4, TNF- α та IFN- γ) у сироватці крові та цервікальному слизі визначали методом імуоферментного аналізу на аналізаторі "StatFax 303 Plus" (США) за допомогою наборів реагентів "ProConIL-1 β " (ООО "Протеиновый контур", Росія), "AccucyteHumanIL-8" (CytimmuneSciencesInc., США), "BiotrakIL-10 humanELISAsystem" (AmershamPharmaciaBiotech, Великобританія). Патогістологічні та імуногістохімічні методи дослідження виконувалися у сертифікованій медичній лабораторії CSD (м. Київ). Виявлення плазматичних клітин у ендометріальних зразках проводили шляхом визначення експресії маркера плазматичних клітин – syndecan-1 – CD138⁺, у ендометріальних зразках, отриманих під час Pipelle-біопсії ендометрію (Prodimed, Франція). Статистична обробка отриманих даних виконана з використанням пакетів прикладних програм StatSoft Statistica v6.0 та Microsoft Excel 97.

Результати дослідження та їх обговорення. Нами було встановлено високу частоту сумарної спадкової обтяженості у пацієнток з поєднанням ГПЕ та ГЕ, дві третини яких (71,8 %) вказували на наявність певних особливостей сімейного портрету та метаболічного і гінекологічного статусу, що підтверджує доцільність деталізації анамнестичних даних, визначаючи прогностично несприятливі фактори. Серед виділених чинників слід відмітити наступні: висока частота спадкового тягаря (проліферативні захворювання репродуктивної системи у родичів першої лінії - OR=3,46;95% ДІ: (1,38-8,63); p<0,05), висока інфекційна захворюваність (хронічний тонзиліт, часті простудні захворювання - OR=2,59;95% ДІ: (1,09-6,12); p<0,05), і, як наслідок, низький індекс соматичного здоров'я (захворювання шлунково-кишкового тракту та гепато-біліарної системи, захворювання сечовивідної системи - OR=2,81;95% ДІ: (1,12-7,05); p<0,05), метаболічні порушення (ожиріння та надмірна вага, ендокринопатії - OR=6,5;95% ДІ: (2,59-16,45); p<0,05), вихідне порушення стану репродуктивної системи (неодноразові внутрішньоматкові втручання, самовільні викидні, вагітність, що не розвивається - OR=2,25;95% ДІ: (1,68-3,01); p<0,05), висока частка перенесених запальних процесів органів малого тазу (OR=4,17;95% ДІ: (1,49-11,701); p<0,05), порушення менструального циклу по типу мено-метрорагій та міжменструальних кровотеч (OR=3,82;95% ДІ: (1,54-9,47); p<0,05), як відображення несприятливого ендокринно-метаболічного стану.

Слід також вказати, що серед переліку скарг та клінічних симптомів найбільш частими були розлади емоційної сфери у двох третинах спостережень в основній групі (p<0,05), поєднання болючих та тривалих менструальних виділень у (74,4 %), тоді як у групі з ізольованими ГПЕ – тільки у половині випадків (52,9 %, p<0,05). Аномальні маткові кровотечі також переважали при комбінації ГПЕ та ГЕ (56,4 %), тоді як у групі порівняння виявлялись у 37, 3 % випадків (p<0,05). Прояви хронічного тазового болю, локалізованого у поперековій ділянці, стали прерогативою когорти з поєднанням ГПЕ та ГЕ, і склали 76,9 %, тоді як у інших групах даний симптом реєстрували значно рідше 41,2% та 16,7 % у контролі, відповідно (p<0,05).

Слід вказати, що запідозрити та діагностично верифікувати хронічний запальний процес ендометрію правомірно у випадку візуалізації не менше 5 ехографічних ознак у В-режимі, із яких найбільш вагомими у досліджуваних групах були розширення порожнини матки за рахунок рідинного вмісту (24,4 %), наявність дрібних гіперехогенних включень з

акустичним ефектом реверберації в ендометрії (22,2 %), надмірно виражена гіперехогенна лінія змикання листків слизової (32,2 %), нечіткий зовнішній контур М-ехо (46,7 %), розширення аркуатного сплетення (34,4%).

При дослідженні пацієнток основної групи встановлено високий відсоток інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ): Chlamydia trachomatis — у 35,9 %, Mycoplasma genitalium — у 33,3%, Ureaplasma genitalis — у 28,2%, Candida albicans — у 23,1 %, Trichomonas vaginalis — у 12,8 %, у 43,6 % випадків – ВПЛ та вірусні асоціації, а у більшій половині – поєднання вказаних інфекційних чинників – вірусно-бактеріальні асоціації (53,8 %).

Як демонструють результати морфологічного обстеження, представлені у таблиці 1, значимий відсоток таких маркерів, як набряк строми ендометрію виявлено практично у всіх обстежених основної групи, у двох третинах (74,4 %) діагностована лімфоцитарна інфільтрація строми. При цьому запальна інфільтрація у пацієнток основної групи виявлена достовірно частіше – у 2,0 рази проти даних групи порівняння ($p < 0,05$), наявність помірного фіброзу волокнистих структур строми верифікована у 1,9 рази частіше, фібропластична трансформація строми ендометрію у третини зразків (37,5 %) ($p < 0,05$). Ознаки тромбоваскуліту у пацієнток основної групи зустрічалися у 1,8 рази частіше проти даних групи порівняння, стромальні кальцифікати у відсотковому відношенні домінували у половині зразків (у 2,1 рази частіше), у кожній четвертій пацієнтки (25,6 %) встановлено морфологічно вогнищеву форму ГПЕ з переважанням у зразках основної групи ($p < 0,05$). Пацієнтки з ознаками запальної лейкоцитарної інфільтрації (тобто маркерами хронічного ендометриту) у біопатії ендометрію були представлені у обох групах, проте у основній групі частка була у 1,5 рази вищою ($p < 0,05$), перш за все у тих зразках, де ГПЕ поєднувалася і поліпозом – у кожній другій пацієнтки.

Таблиця 1.

Результати морфологічного обстеження біоптату ендометрію у пацієнток досліджуваних груп, абс.ч., %

Морфологічні зміни ендометрію	Основна група, п=39		Група порівняння, п=51	
	абс.ч.	%	абс.ч.	%
Набряк строми	36	92,3*	20	39,2
Лімфоцитарна інфільтрація строми	29	74,4*	19	37,3
Альтерація епітеліоцитів та залозистих клітин	13	33,3	14	27,5
Склероз судин	16	41,0*	13	25,5
Некроз строми	9	23,1	9	17,6
Тромбоваскуліт	15	38,5*	11	21,6
Помірний фіброз волокнистих структур строми	27	69,2*	19	37,3
Виражена фібропластична трансформація строми	15	37,5*	14	27,5
Стромальні кальцифікати	19	48,7*	12	23,5
Вогнищева гіперплазія ендометрію	10	25,6*	22	43,1
Гіперплазія ендометрію без атипії	29	74,4*	29	56,9

*Примітка:**- статистично достовірна різниця відносно даних групи порівняння, $p < 0,05$.

За даними імуногістохімічного дослідження, у пацієнток основної групи число плазмоцитарних клітин CD138⁺ було значимо підвищеним, гістологічне дослідження демонструвало дифузну плазмоцитарну інфільтрацію строми ендометрію, виражений перигландулярний склероз строми та монорморфний тип залоз, що є імуногістоморфологічним підтвердженням хронічного ендометриту з реактивною ГПЕ. За даними імуногістохімічного дослідження у пацієнток групи порівняння виявляли вогнищеві скупчення плазмоцитарних тканин CD138⁺ у незначній кількості, що свідчить про розвиток помірно вираженого хронічного запалення, яке з часом набуває рис хронічного ендометриту, де, з врахуванням даних гістологічного дослідження, такі запальні зміни слід розцінювати як вторинний (реактивний) ендометрит у випадку естрогензалежної ГПЕ.

Ще однією із сторін даного наукового пошуку стала оцінка системи локального

імунітету у жінок досліджуваних груп, причому аналітична оцінка проведена із врахуванням ступеню та характеру інфікування мікробіоти піхви. Результати характеристики рівня окремих класів імуноглобулінів, зокрема IgG та IgA у змивах із порожнини матки, перш за все за рахунок співвідношення IgG/IgA (референтне значення у нормі становить 1), продемонстрували наступні параметри у пацієнток основної групи: sIgA – (27,26±0,02) мг/л, IgA – (39,54±2,15) мкг/мл, Ig M – (27,36±0,04) мкг/мл, IgG – (132,62±21,8) мкг/мл (таблиця 2). Стан локального гуморального імунітету у жінок групи контролю дозволив продемонструвати достовірно вищі дані вказаних маркерів (p<0,05), перш за все концентрації Ig класів A, G та sIgA, що тісно пов'язано із адекватними бактерицидними властивостями цервікального слизу та низьким індексом інфікування статевих шляхів.

Тоді, як у пацієнток обох досліджуваних груп відмітили відхилення показників локального імунітету, що демонструє депресія синтезу рівня IgA у 4,4 рази та IgG у 1,5 рази та зростання концентрації IgM - у 3,5 рази у основній групі проти даних контролю (p<0,05), і, як наслідок відхилення співвідношення IgG/IgA (до 3,35±0,12) ум. од.) проти (1,14±0,10) ум.од відповідно, p<0,05). Очевидним залишається твердження, що мікс-інфікування та гормональний дисбаланс у поєднанні посилюють депресію локальних захисних властивостей імунної системи, що демонструють отримані результати вкрай низької продукції таких признаних маркерів запалення, як sIgA (27,26±0,02 мг/л) та високий рівень Ig M (32,36±0,04). Слід підкреслити, що найбільш низькі показники sIgA (у 2,7 рази) виявлені у жінок з папіломавірусним інфікуванням та мікс-інфекцією (у 93,5 % випадків) із домінуванням уреаплазмозу та хламідіозу, а також у пацієнток основної групи із рецидивами ГПЕ, де середній рівень sIgA становив (від (10,16±1,02) мг/л до (18,28±0,14) мг/л).

Таблиця 2

Стан локального імунітету та оцінка співвідношення IgG/IgA у жінок обстежуваних груп, M±m

Показники локального імунітету	Контрольна група, n=30	Основна група, n=39	Група порівняння, n=51
IgG, мкг/мл	196,18±0,22	132,62±21,8 *	158,11±10,2
IgA, мкг/мл	172,42±0,03	39,54±2,15 *	50,22±2,12 *
Ig M, мкг/мл	9,12±0,06	32,36±0,04 *	28,12±0,10 *
sIgA, мг/л	59,22±0,04	27,26±0,02 *	41,34±2,16
IgG/IgA, ум.од.	1,14±0,10	3,35±0,12 *	3,15±0,11*

Примітка: * - різниця достовірна відносно показників контролю, p<0,05.

Слід також відмітити, що у жінок обох груп зміна локального імунітету проявлялася підвищенням прозапальної активності із зростанням концентрації ряду прозапальних цитокінів (IL-1β, TNF-α та IFN-γ) та зниженням протизапального IL-4 (таблиця 3).

Таблиця 3

Характеристика показників локального імунітету у жінок досліджуваних груп, M±m

Показник	Основна група, n=39	Група порівняння, n=51	Контрольна група, n=30
IL-1β, пг/мл	44,23±4,21*,**	63,19±4,15*	24,12±2,16
IL-4, пг/мл	28,42±2,15*,**	38,68±2,22*	54,32±2,32
IFN – γ γ, пг/мл	53,24±2,18*	49,32±3,13*	33,25±2,14
TNF-α, пг/мл	49,62±3,26*,**	36,23±2,34*	10,46±1,82

Примітки:

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, p<0,05;
2. ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, p<0,05.

Встановлено, що у жінок з хронічним мікст-інфікуванням, частка яких переважає у основній групі, на тлі ендокринного дисбалансу при ГПЕ, поєднаній із ГЕ, розвиваються більш виражені процеси активації механізмів синтезу прозапального (Th-1) типу імунної

відповіді із виснаженням функціональної активності IFN- γ (даний показник у 2,1 рази нижчий від результатів групи порівняння, $p < 0,05$), що вказує на знижені можливості для елімінації збудників у пацієток вказаної категорії, і створює передумови для персистенції і хронізації внутрішньоматкового запального процесу. Підтвердженням даного положення є високий відсоток вірусного інфікування (у третині спостережень), що вказує на дефіцит клітинних реакцій, залежних від IFN- γ .

У основній групі виявлена висока частота носійства ВПЛ 16 та 18 типу (35,9 % проти 13,7 % у групі порівняння, $p < 0,05$). За результатами проведених досліджень також встановлено, що у більшості пацієток з ГПЕ та ГЕ проходить активація запального процесу, що веде до різких коливань прозапальних цитокінів. Відмічено значне підвищення рівня локальної продукції основних цитокінів прозапального ряду: так, рівень TNF- α як позитивного регулятора запальної реакції та пускового фактору у ланцюзі продукції прозапальних цитокінів, у маткових змивах склав $(49,62 \pm 3,26)$ пг/мл, що у 4,7 рази перевищувало дані контролю ($p < 0,05$). Також відмічено зниження рівня IL-4 (до $(28,42 \pm 2,15)$ пг/мл), що також є ознакою імунопатологічного процесу. Таким чином, результати оцінки стану локального імунітету дозволяють припустити, що висока частка запальних процесів органів малого тазу, асоціація мікс - інфікування та вірусного ураження порушуються процеси синтезу секреторного фактору локального захисту епітеліальними клітинами та ініціюють місцевий імунodefіцит - обов'язковий компонент хронізації та мікс-інфікування [9, 12].

Поряд з тим, результати даного наукового пошуку дозволяють стверджувати, що мікст-інфікування, ендокринний дисбаланс та високий відсоток персистенції ВПЛ обумовлюють розвиток патологічних процесів ендометрію із прогресуванням та хронізацією процесу, а ступінь ураження знаходиться в прямій залежності від тривалості патологічного вогнища, ступеню папіломавірусного інфікування та вірусного навантаження, в той час як депресія факторів локального захисту носить вторинний характер.

Тісний зв'язок між індексом інфекційного статусу, молекулярно-біологічними та імунологічними факторами локального захисту дозволяють підтвердити думку про реалізацію складних взаємопов'язаних взаємодій у системі «інфекційний чинник – клітина - тканина» на різних стадіях морфологічних змін ендометрію. Множинні взаємозв'язки показників: ВПЛ (перш за все високоонкогенних), стан дисбіозу із домінуванням ознак неспецифічного вагініту, цитокіновий дисбаланс у сторону прозапального пулу підтверджують діагностичну значимість даних лабораторних тестів як експонентів змін внутрішньотканинного матриксу та як маркерів ендометріальної проліферації комплексного запального та дисгормонального генезу.

Дискусія. Таким чином, можна вважати, що у пацієток з ГПЕ, поєднаною з ГЕ, погляд на патогенетичні аспекти проліферативних станів ендометрію дещо розширюються, і поряд із домінуванням дисгормональної (естрогенової) теорії визначальною є думка щодо вагомості ролі процесів гормонезалежної клітинної проліферації, апоптозу, неангіогенезу, інвазії та хронічного запалення [2, 4, 8, 12], як преморбідного фону для розвитку ГПЕ.

Тривалий хронічний запальний процес із залученням моноцитів, лімфоцитів, макрофагів і плазмоцитів є фактором альтерації та активації фіброгенезу в ендометрії, а хронічному ендометриту як фактору порушення циклічної трансформації ендометрію при ГПЕ не надається належного значення. Результати комплексного морфологічного дослідження, опубліковані у сучасних вітчизняних та зарубіжних джерелах, дозволяють верифікувати високу частоту хронічного ендометриту різного ступеню вираженості у пацієток вказаної когорти. Тому можна вказати, що саме сукупність бактеріально-вірусної асоціації, доброякісних захворювань шийки матки, висока частка внутрішньоматкових лікувально-діагностичних втручань та завмерлої вагітності детермінують у подальшому порушення циклічної трансформації ендометрію [7, 10, 12].

Існують повідомлення, що у пацієток з ГПЕ та ГЕ підвищена кількість макрофагів синтезує надмірну кількість інтерлейкінів з подальшою активацією експресії ароматази стромальними клітинами, що приводить до імунологічного дисбалансу [3, 8]. Підвищений синтез ароматази служить причиною значного підвищення концентрації естрадіолу в

ендометрії та стимулює синтез простагландинів E2, завершуючи підвищення локального синтезу естрадіолу, забезпечуючи естрогензалежне запалення та детермінує гіперпластичні процеси [3, 8]. Тривалий перебіг запального процесу стимулює проліферативну активність, висока частота внутрішньоматкових втручань у поєднанні з хронічним запальним процесом викликає безпосереднє та опосередковане органічне пошкодження ендометрію, що обумовлює десинхронізацію та зниження експресії рецепторного профілю ендометрію [11].

У патогенезі ГПЕ у жінок репродуктивного віку, поєданого з ГЕ, велику роль відіграє не тільки гіперестрогенемія, але і хронічний ендометрит різного ступеню вираженості [10, 15].

Більшість науковців розглядає хронічне запалення ендометрію як сприятливий фактор для прогресування проліферативних та неопластичних процесів, що базується на зміні ангіоархітекτονіки запально зміненої тканини, інтенсивних процесів склерозування та гіалінозу, порушення нормальної циклічної трансформації функціонального шару ендометрію [10]. Тривалість та хронізація запального процесу ендометрію ініціює активацію процесів проліферації та апоптозу, підвищує мітотичну активність елітин епітелію та залоз ендометрію, втягуючи у патологічний процес стромальні компоненти, що вказує на дискоординацію взаємодії між стромою та епітелієм [10, 15].

Аналіз отриманих результатів продемонстрував зростання прозапальних цитокінів в залежності від характеру гіперпластичних процесів, де навіть у випадку ізольованої ГПЕ у порівнянні з контролем має місце зростання концентрації IL-1 β , досягаючи максимуму у випадку поєднання з ГЕ та верифікацією поліпозу. Реакція зі сторони TNF- α була аналогічною, хоча і менш вираженою. Вказаний локальний цитокіновий дисбаланс пояснюється зростанням запального компоненту в стромі гіперплазованого ендометрію, який додатково сприяє прогресуванню проліферації. В якості підтвердження даної гіпотези можна представити зростання числа імуноекспресивних клітин, що експресують CD138⁺ у стромі ендометрію, максимальний рівень експресії яких власне і спостерігали у пацієнток основної групи. Отримані нами дані відносно ролі прозапальних цитокінів в патогенезі ГПЕ частково підтверджуються науковими дослідженнями інших авторів [3, 8, 10].

Гістологічне дослідження зразків із порожнини матки у більшості пацієнток з ГПЕ свідчить про наявність хронічного неспецифічного запалення, що робить прийнятним наукове положення про те, що у розвитку ГПЕ вагому роль відіграє запальна складова, яка керується патогенетичними механізмами впливу прозапальних регуляторних та ефекторних факторів у патогенезі як ГПЕ, так і ГЕ і дозволяє оптимізувати діагностичний алгоритм із врахуванням ступеню вираженості запалення для розуміння механізмів формування гіперплазії та підвищення якості діагностики патології ендометрію.

Висновки. В патогенезі ГПЕ загальноприйнятим вважають гіперестрогенію, яка при гіперпластичних та проліферативних процесах, без сумніву, відіграє важливу роль та реалізує патологічний вплив на ендометрій через поєднання патогенетичних механізмів, що обумовлюють порушення його повноцінної трансформації.

Результати клініко-анамнестичних досліджень продемонстрували, що у обстежених групах виявлена висока частота розвитку урогенітальної інфекції та доброякісних захворювань шийки матки, у тому числі поліпів матки та ендocerвіксу, вихідне порушення стану репродуктивної системи, висока частка перенесених запальних процесів органів малого тазу, несприятливий ендокринно-метаболічний стан. У кожній третій пацієнтки у анамнезі були вказівки на штучне переривання вагітності та вагітність, яка не розвивалася, які в подальшому детермінують розвиток хронічного ендометриту. Не викликає сумніву, що поєднання бактеріально-вірусних асоціацій з домінуванням інфікування ВПЛ є одним із важливих факторів підтримки запальної реакції.

Отримані в нашій роботі результати продемонстрували, що при класичному гістологічному дослідженні, поєданому із імуногістохімічними маркерами, у випадку ГПЕ та ГЕ у більшій частці пацієнток виявлялися морфологічні ознаки хронічного ендометриту, переважала нейтрофільна інфільтрація тканин ендометрію, тобто запальний процес носив неспецифічний характер.

В якості потенційних біомаркерів для визначення глибини гіперпластичних процесів слід розглядати імуногістохімічні, сонографічні та молекулярні фактори, а у міру

вираженості морфологічних змін при ГПЕ необхідно вказати на посилення запальних процесів неспецифічного генезу. Продемонстровано домінування неспецифічної запальної реакції з посиленням експресії CD138⁺, зростання рівня прозапального цитокинового пулу та імунодепресії факторів локального імунного захисту.

Враховуючи результати даного наукового дослідження, можна вказати, що гіперпластичні процеси ендометрію залишаються актуальною медико-соціальною та гінекологічною проблемою, вирішення якої лежить в основі фундаментальних комплексних медико-біологічних досліджень. Оптимізація патогенетично обґрунтованої превентивної стратегії у даній категорії пацієнок повинна бути спрямована на своєчасне виявлення інфекційних агентів, усунення хронічного запального процесу статевого тракту, оцінку гормонального та метаболічного гомеостазу та розробку корегуючих терапевтичних опцій.

Література

1. Бойчук А. В. Гіперплазія ендометрія – сучасний системно-патогенетичний погляд на проблему (огляд літератури) / А. В. Бойчук, В. С. Шадріна, Т. В. Верещагіна // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 1. – С. 67–72. DOI: 10.11603/24116-4944.2019.1.9906
2. Вовк І. Б. Роль воспалительного фактора в генезе гиперпластических изменений эндометрия у женщин репродуктивного возраста / И.Б. Вовк, Н.Е. Горбань, Т.А. Лысяная, Н.И. Нетреба, И.Г. Пономарева // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – №1(23). – С. 73-80. DOI: 10.11603/24116-4944.2019.1.10180
3. Вовк І. Б. Клінікоімуностохімічна характеристика неатипової гіперплазії ендометрія в жінок репродуктивного віку / І. Б. Вовк, Т. Д. Задорожна, Н. Є. Горбань, В. К. Кондратюк // Медичні перспективи. – 2020. №1(25). – С. 134-141. DOI: <https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200413>
4. Горбань Н. Е. Иммуногистохимические особенности экспрессии циклооксигеназы-2 при гиперплазии эндометрия без атипии / Н.Е. Горбань, Т.Д. Задорожная, И.Б. Вовк, В.К. Кондратюк С.Н. Кирихевич // Запорожский медицинский журнал. - 2019. - №4 (115). – С.491-498. DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.4.173346>
5. Горбань Н. Є. Морфологічні особливості поліпів тіла матки у жінок репродуктивного віку / Н.Є. Горбань, Т.Д. Задорожна, І.Б. Вовк, І.В. Жулкевич // Вісник наук. Досліджень. – 2019. - №2(95). – С. 47-52. DOI: <https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10267>
6. Демидов В.Н. Эхография органов малого таза у женщин. Практическое пособие. Выпуск 4: Патология полости матки и эндометрия. ВМК / В.Н. Демидов, А.И.Гус // М.: Издательство БИНОМ. – 2016. – С.160 .
7. Лісяна Т. О. Характеристика дисбіотичних порушень статевих шляхів у жінок з гіперпластичними процесами та поліпами ендометрія / Т.О. Лісяна, І.Г. Пономарьова, О.А. Ковальчук, О.М. Кацалап, Н.Є. Горбань // Світ медицини та біології. – 2017. №4(62). – С. 54-58. DOI: 10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-54-58
8. Носенко О. М. Особливості імунної реактивності ендометрія з неатиповою гіперплазією у пацієнок із безпліддям та ожирінням / О.М. Носенко, С.В. Юрченко // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2021. №2. - С. 119-124. DOI: <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2020.2.11849>
9. Чайка Г. В. Оптимізація лікування та реабілітації репродуктивної функції жінок з гіперплазією ендометрія на тлі запальних захворювань органів малого тазу / Г.В.Чайка, Л.В.Яремчук, А.О.Каретна // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. №1, Ч. 2 (Т.21). – С. 302-306.
10. Analysis of the diagnostic value of CD138 for chronic endometritis, the risk factors for the pathogenesis of chronic endometritis and the effect of chronic endometritis on pregnancy: a cohort study / Chen Y.Q., Fang R.L., Luo Y.N., Luo C.Q. // BMC Womens Health. - 2016. - Vol.5, №16(1). P. 60. DOI: 10.1186/s12905-016-0341-3.
11. Endometrial state in women with uterine factor of infertility at the stage of preconceptional care according to sonography and doplerometry data / Makarchuk O.M., Ostrovska O.M., Okolokh Onieka Gibson, Orishchak I.K., Cheredarchuk A.R. // Medicni

perspektivi. - 2020. - №4 (25). - P. 114-121. DOI:<https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.4.221395>

12. Endometritis: new time, new concepts /Kitaya K., Takeuchi T., Mizuta S., Matsubayashi H., Ishikawa T. // Fertil Steril. – 2018. – Vol. 110. – № 3. – P. 344-350. DOI: [10.1016/j.fertnstert.2018.04.012](https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.04.012)

13. Immunoglobulin indicators to viruses cytomegal and genital herpes in the blood serum of women with non-atypical endometrial hyperproliferative pathology / Gorban N.E., Vovk I.B., Nikitina I.M., Kondratiuk V.K., Yemets N.O. // Wiadomosci Lekarskie. - 2020. №8(73). – P. 1600-1605. DOI: [10.36740/WLek202008102](https://doi.org/10.36740/WLek202008102)

14. Newest approaches to the diagnosis of hyperplastic processes in gynecology / Doroshenko-Kravchuk M.V. // World of Medicine and Biology. - 2020. - № 2(72). - P. 48-52.

15. Peculiarities of uterine cavity biocenosis in patients with different types of endometrial hyperproliferative pathology / Horban N.E., Vovk I.B., Lysiana T.O., Ponomariova I.H., Zhulkevych I.V. // Journal of Medicine and Life. – 2019. - №3(12). – P. 266-270. DOI: [10.25122/jml-2019-0074](https://doi.org/10.25122/jml-2019-0074)

16. Therapeutic options for management of endometrial hyperplasia / Vishal C., Jong J.K., Doris M.B. et. al. // Journal of Gynecologic Oncology. – 2016. - №1(27). – eP. 8. DOI: [10.3802/jgo.2016.27.e8](https://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e8).

References

1. Boichuk AV, Shadrina VS, Vereshchahina TV. Hyperplasia of endometrium – a modern system-pethogenetic view on problem (literature review). Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2019;1:67–72.

DOI: [10.11603/24116-4944.2019.1.9906](https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.1.9906)

2. Vovk IB, Horban NYe, Lysiana TA, Ntreba NI, Ponomariova NH. The role of the inflammatory factor in the genesis of hyperplastic changes of endometrium in women of reproductive age. Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2019;23(1):73-80. DOI: [10.11603/24116-4944.2019.1.10180](https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.1.10180)

3. Vovk IB, Zadorozhnaya TD, Gorban NE, Kondratiuk VK. Clinical-immunohistochemical characteristics of atypical endometrial hyperplasia in women of reproductive age. Medicni perspektivi. 2020;25(1):134-141 DOI:<https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200413>

4. Horban NYe, Zadorozhna TD, Vovk IB, Kondratiuk VK, Kilikhevych SM. Immunohistochemical features of cyclooxygenase-2 expression in endometrial hyperplasia without atypia. Zaporozhye medical journal. 2019;115(4):491-498. DOI:<https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.4.173346>

5. Gorban NY, Zadorozhna TD, Vovk IB, Zhulkevych IV. Morphological features of uterine polyps in females of reproductive age. Bulletin of Scientific Research. 2019;95(2):47-52. DOI: <https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10267>

6. Demidov VN, Gus AI. Sonography of the pelvic organs in women. Practical guide. Issue 4: Pathology of the uterine cavity and endometrium. IUC. M.: Publishing house BINOM. 2016:160.

7. Lisiana TO, Ponomarova IG, Kovalchuk OA, Katsalap OM, Gorban NE. Characteristics of dysbiotic disturbances of state ways in women with hyperplastic processes and polypes endometry. World of Medicine and Biology. 2017;62(4):54-58. DOI: [10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-54-58](https://doi.org/10.26724/2079-8334-2017-4-62-54-58)

8. Nosenko OM, Yurchenko SV. Peculiarities of immune reactivity of endometrium with non-atypical hyperplasia in patients with infertility and obesity. Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2021;2:119-124. DOI: <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2020.2.11849>

9. Chaika HV, Yaremchuk LV, Karetina AO. Optimization of treatment and rehabilitation reproductive function of women with hyperplasia endometrial background inflammatory diseases of the pelvic organs. Reports of Vinnytsia National Medical University. 2017;1:2(21): 302-306

10. Chen Y, Fang R, Luo Y, Luo C. Analysis of the diagnostic value of CD138 for

chronic endometritis, the risk factors for the pathogenesis of chronic endometritis and the effect of chronic endometritis on pregnancy: a cohort study. *BMC Womens Health*. 2016;16(1):60. DOI: 10.1186/s12905-016-0341-3.

11. Makarchuk OM, Ostrovska OM, Okolokh Onieka Gibson, Orishchak IK, Cheredarchuk AR. Endometrial state in women with uterine factor of infertility at the stage of preconceptional care according to sonography and doplerometry data. *Medicni perspektivi*. 2022;25(4):114-121. DOI:<https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.4.221395>

12. Kitaya K, Takeuchi T, Mizuta S, Matsubayashi H, Ishikawa T. Endometritis: new time, new concepts. *Fertil Steril*. 2018;110(3):344-350. DOI: [10.1016/j.fertnstert.2018.04.012](https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.04.012)

13. Gorban NE, Vovk IB, Nikitina IM, Kondratiuk VK, Yemets NO. Immunoglobulin indicators to viruses cytomegal and genital herpes in the blood serum of women with non-atypical endometrial hyperproliferative pathology. *Wiadomosci Lekarskie*. 2020;73(8):1600-1605. DOI: 10.36740/WLek202008102

14. Doroshenko-Kravchuk MV. Newest approaches to the diagnosis of hyperplastic processes in gynecology. *World of Medicine and Biology*. 2020;2(72):48-52.

15. Horban NE, Vovk IB, Lysiana TO, Ponomariova IH, Zhulkevych IV. Peculiarities of uterine cavity biocenosis in patients with different types of endometrial hyperproliferative pathology. *Journal of Medicine and Life*. 2019;3(12):266-270. DOI: 10.25122/jml-2019-0074

16. Vishal C, Jong JK, Doris MB. et. al. Therapeutic options for management of endometrial hyperplasia. *Journal of Gynecologic Oncology*. 2016;27(1):e8. DOI: 10.3802/jgo.2016.27.e8.

Робота надійшла в редакцію 17.02.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування